

КОНСТРУКТИВНО-ЕСТЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПАКУВАННЯ УЖИТКОВИХ ТОВАРІВ

Лазарєва Ксенія ¹, Брянцев Олександр ² [0000-0002-9220-0653]

¹ Студент кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна
martynuko915@gmail.com

² Старший викладач кафедри дизайну, Запорізький національний університет,
член Спілки дизайнерів України, Україна
albrypaper@gmail.com

Анотація. Стаття досліджує особливості конструктивного та естетичного дизайну пакування товарів кухонного призначення як важливого елемента маркетингової стратегії. Розглянуто функції пакування, зокрема захист, збереження та транспортування продуктів, а також його вплив на сприйняття бренду споживачем. Проаналізовано інноваційні підходи, такі як використання багатошарових матеріалів, модульні конструкції, «розумне пакування», що сприяють підвищенню зручності та функціональності. Особлива увага приділяється інноваційним рішенням у дизайні пакування, зокрема використанню екологічно чистих матеріалів, що відповідають вимогам сталого розвитку.

Ключові слова: пакування, дизайн, товари продовольчої групи, графічний дизайн.

Пакування товарів ужиткового призначення, зокрема харчової продукції, відіграє не тільки практичну, але й естетичну роль, впливаючи на сприйняття бренду споживачем. Сучасне пакування поєднує в собі функції захисту, зберігання та транспортування продукту і є важливим елементом маркетингової стратегії бренду (Мамедова, 2022).

Конструкція пакування відіграє ключову роль у забезпеченні безпеки продукції під час транспортування, зберігання та експозиції. Для кухонних товарів важливою є стабільність пакування та його здатність забезпечувати захист від зовнішніх впливів. Для товарів кухонного приладдя потрібно враховувати герметичність та стійкість матеріалу, які забезпечують захист від вологи, пилу, механічних пошкоджень. Інноваційні рішення у сфері пакування допомагають вирішувати ці завдання завдяки використанню сучасних матеріалів і технологій.

Сьогодні популярністю користуються багатошарові пакувальні матеріали, що дозволяють об'єднати декілька функцій в одному матеріалі. Такі пакування можуть бути легкими, стійкими до пошкоджень та придатними до повторної переробки.

Конструкція пакування визначає його зручність та функціональність. Одним із головних факторів є відповідність пакування особливостям самого продукту. Для пакування побутового приладдя необхідно використовувати такі конструкції, які забезпечать надійний захист від зовнішніх впливів, збереження цілісності виробу та запобігання потраплянню пилу чи вологи (Рубанка, Омельченко, Приходько-Кононенко, 2022).

Особливої уваги заслуговують інноваційні рішення у конструкції пакування побутового приладдя, такі як модульні упаковки, що дозволяють зручно розміщувати окремі елементи, або «розумне пакування» з інтегрованими індикаторами зношеності чи стану приладдя. Виробники дедалі частіше застосовують такі технології, щоб підвищити зручність використання та функціональність продукції (Koloro.ua, 2022). Такі інноваційні підходи є особливо актуальними для побутових товарів, де ергономічність і збереження якості мають ключове значення.

Дизайнерське оформлення пакування також є важливою складовою, яка впливає на емоційне сприйняття бренду споживачем. Одним із ключових елементів є колір, що має сильний психологічний ефект і може викликати різні асоціації (Koloro.ua, 2022). Естетичний аспект дизайну включає також вибір кольорової гами, шрифтів, графічних елементів, що повинні бути гармонійними та підкреслювати призначення продукту. Естетичні характеристики дизайну пакування визначають, як товар буде сприйматися споживачем. У сфері кухонних товарів дизайн упаковки часто спрямований на створення відчуття стилю, якості та престижу. Важливим є вибір стильових орієнтацій, які повинні відповідати бренду і сприйняттю цільової аудиторії.

Також, важливе значення має форма пакування, яка не лише робить продукт привабливішим, але й забезпечує зручність у транспортуванні та зберіганні. Використання простих форм та обмеженої палітри кольорів підсилює відчуття якості та естетичної витонченості продукту.

Фірма *Vodum*, яка спеціалізується на виробництві кухонного приладдя, активно використовує якісний дизайн пакування. Їх продукція, така як: кавоварки та кухонні аксесуари, вирізняється мінімалістичним оформленням із яскравими акцентами, що асоціюються з сучасністю та надійністю. Завдяки такому підходу пакування *Vodum* не тільки ефективно комунікує інформацію про продукт, а й створює довіру до бренду (див. рис.1).

В умовах сучасного ринку одним з важливих критеріїв дизайну є відповідність екологічним вимогам. Екологічне пакування стає все більш популярним, особливо на ринках Європи, де існує висока вимога до продуктів з мінімальним

екологічним слідом. Сучасні компанії, орієнтовані на екологічну відповідальність, обирають матеріали, які легко піддаються вторинній переробці або є біорозкладними. Це додає додаткових вимог до конструктивного та естетичного дизайну упаковки, що зумовлює необхідність впровадження інноваційних рішень.

Рис. 1 Дизайн пакування фірми Bodum

Інноваційні тенденції в дизайні пакування для кухонного приладдя зосереджені на використанні екологічно чистих і перероблюваних матеріалів, що відповідають сучасним вимогам сталого розвитку. Багато брендів, які виготовляють кухонний посуд, почали використовувати біорозкладні матеріали для пакування, такі як картон, що розкладається природним шляхом або бамбукове волокно, яке є стійким до навколишнього середовища. Це дозволяє зменшити використання пластикових матеріалів, що має важливе значення для екології.

Конструктивні та естетичні компоненти пакування мають бути взаємопов'язаними та працювати в рамках єдиної концепції, спрямованої на досягнення комерційного успіху (Завадських, 2024). Дизайн пакування побутових приладів, зокрема кухонного призначення, має враховувати низку конструктивних, естетичних та екологічних аспектів, які є ключовими для сучасного ринку. Вдале поєднання цих важливих аспектів сприяє тому, щоб пакування виконувало всі необхідні функції захисту та реклами продукту, одночасно залишаючись привабливим для споживача.

Літературні джерела

1. Kologo.ua. (2024). Розробка дизайну упаковки. URL : <https://posh.pro/uploads/Presentation/posh-fmcg-branding-eng.pdf>
2. Мамедова, Я. Р. (2022). Особливості розробки упаковки в харчовій сфері. *Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості: матеріали III Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених*. Київ: КНУТД, 2022. 177-184
3. Рубанка, А. І., Омельченко, Г. В., & Приходько-Кононенко, І. О. (2022). Дизайн пакувальної продукції для виробів різного призначення. *Графічний дизайн в інформаційному та візуальному просторі: монографія за заг. ред. М. В. Колосніченко*. Київ : КНУТД, 2022. 129-148.
4. Завадських, Г. М. (2024). Основні напрямки і проблеми розвитку сучасного товарознавства. *Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (економічні науки)*, 104–111.